
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 620.193.27

DOI 10.5281/zenodo.19369090

Научная статья

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-ГРУППОВОГО СОСТАВА НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

THE INFLUENCE OF THE STRUCTURAL GROUP COMPOSITION ON THE LOW-TEMPERATURE PROPERTIES OF DIESEL FUELS FROM RUSSIAN MANUFACTURERS

РАХМАНИН АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Сургутский государственный университет.

БАЙМУХАМЕТОВА ЮЛИЯ РАФАЭЛЕВНА,

Сургутский государственный университет.

RAKHMANNIN ANTON EVGENIEVICH,

Surgut State University.

BAUMUKHAMETOVA YULIA RAFAELEVNA,

Surgut State University.

В статье представлены результаты исследования четырех образцов дизельного топлива российских производителей с целью оценки их пригодности для эксплуатации в условиях низких температур. Актуальность работы обусловлена необходимостью применения в северных регионах топлив, обладающих улучшенными низкотемпературными свойствами, что достигается либо удалением нормальных алканов, либо использованием депрессорно-диспергирующих присадок. С применением методов ИК-спектроскопии и анализа низкотемпературных показателей (температуры помутнения T_m , температуры застывания T_z и предельной температуры фильтруемости ПТФ) проведена идентификация структурно-группового состава исследуемых марок топлив. Установлены основные полосы поглощения. Выявлена зависимость низкотемпературных характеристик от углеводородного состава. Показаны различия и сходства в показателях при сходстве и различии участков спектров.

The article presents the results of a comprehensive study of four diesel fuel models from Russian manufacturers in order to assess their suitability for operation at low temperatures. The relevance of the work is due to the need to use fuels with improved low-temperature properties in the northern regions, which is achieved either by removing normal alkanes or using depressant-dispersing additives. The identification of the structural and group composition of the studied fuel grades was carried out using IR spectroscopy methods and analysis of low-temperature parameters (turbidity temperature T_p , solidification temperature T_k and maximum filterability temperature PTF). The main absorption bands have been established. The dependence of low-temperature characteristics on the hydrocarbon composition is revealed. The differences and similarities in the indicators are shown with the similarity and difference of the parts of the spectra.

Ключевые слова: дизельное топливо, низкотемпературные свойства, ИК-спектроскопия, структурно-групповой анализ, арктическое топливо, зимнее топливо.

Key words: diesel fuel, low-temperature properties, IR spectroscopy, structural group analysis, Arctic fuel, winter fuel.

Актуальность исследования.

Климатические условия северных регионов России обуславливают необходимость использования топлив с низкой температурой застывания. Для уменьшения температуры застывания топлива используют депрессорные присадки. Они улучшают морозостойкость и уменьшают вязкость топлива, создавая условия, при которых оно не густеет при отрицательных температурах. Использование присадок позволяет снизить затраты на обслуживание и ремонт дизельных двигателей, а также уменьшить потери производительности из-за проблем с запуском в холодное время года [8]. Присадки этого типа разрабатываются более полувека, и уже запатентовано более тысячи композиций, использующих соединения самых разных классов [5].

Традиционно применяются присадки и их комбинации, обеспечивающие улучшение текучести дизельного топлива при низких температурах за счет снижения температуры застывания и температуры потери фильтруемости [3]. В состав диспергатора (антиосадителя восков) входят аддукты диалкиламинов, а депрессорная составляющая представляет собой смеси полиолефинов [4; 15]. Лишь немногие из депрессорно-диспергирующих присадок способны снизить температуру помутнения.

Структурно-групповой анализ состава топлив дает понимание необходимости применения топливных присадок. Решающее влияние на поведение топлива при низких температурах оказывает его состав, в особенности доля нормальных алканов. Очистка от н-алканов — эффективный способ добиться требуемых значений $T_{п}$, $T_{з}$ и ПТФ, но у этого метода есть существенный недостаток: снижение общего выхода топлива. Именно по этой причине, чтобы избежать потерь в объемах производства, все чаще делают выбор в пользу депрессорно-диспергирующих присадок [1].

Материалы и методы исследования.

Для анализа были взяты четыре образца дизельного топлива ведущих российских производителей. К ним был применен комплекс современных аналитических методов: регистрация ИК-спектров пропускания и нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) на спектрометре Spectrum 100 Series, а также определение низкотемпературных показателей на измерителе ИНПН SX-800. Их применение позволило получить первичные экспериментальные данные и перейти к анализу и интерпретации полученных результатов.

Структурно-групповой состав определяли по характеристическим полосам в спектральном диапазоне $4000\text{--}400\text{ см}^{-1}$, идентификацию которых проводили с использованием литературных данных [2; 6; 7; 9–14].

Результаты ИК-спектроскопического анализа.

В ИК-спектрах исследуемых проб дизельного топлива были обнаружены характерные полосы поглощения, соответствующие колебаниям различных функциональных групп.

В спектре топлива марки 3, регистрируемом в тонком слое KBr, присутствует широкая полоса с пиком 2670 см^{-1} характерная для O–H групп енолов и хелатов.

Полоса 1305 см^{-1} характерна для марок 3 и 2, характеризуется крутильными, маятниковыми колебаниями $\text{—CH}_2\text{—}$ сегментов линейных n-алканов.

Рис. 1а. ИК-спектр НПВО марки 1

Рис. 1б. ИК-спектр в тонком слое KBr марки 1

Рис. 2а. ИК-спектр НПВО марки 2

Рис. 2б. ИК-спектр в тонком слое KVr марки 2

Рис. 3а. ИК-спектр НПВО марки 3

Рис. 3б. ИК-спектр в тонком слое KVr марки 3

Рис. 4а. ИК-спектр НПВО марки 4

Рис. 4б. ИК-спектр в тонком слое KBr марки 4

Анализ низкотемпературных показателей.

Определение показателей T_3 , T_n и ПТФ четырех образцов дизельного топлива проводили по принципу измерения оптической прозрачности при постепенном понижении температуры пробы. Результаты приведены ниже в таблице 1.

Температуре помутнения соответствует значение начала кристаллизации парафинов в топливе; ПТФ — значение температуры, при котором возможна бесперебойная работа двигателя; температура застывания — температура, при которой топливо теряет свою подвижность.

Таблица 1. Показатели T_n , T_3 , ПТФ исследуемых образцов дизельных топлив

ДТ (1)			
Измерение	X_1	X_2	X_{cp}
T_n	-14,2	-14,7	-14,5
ПТФ	-34	-34	-34,0
T_3	-42,8	-39,2	-41,0
ДТ (2)			

Измерение	X ₁	X ₂	X _{ср}
T _п	-3,9	-3,9	-3,9
ПТФ	-5,9	-5,1	-5,5
T _з	-9,5	-11,7	-10,6
ДТ (3)			
Измерение	X ₁	X ₂	X _{ср}
T _п	-2,8	-2,5	-2,7
ПТФ	-4,6	-4,4	-4,5
T _з	-8,2	-8,1	-8,2
ДТ (4)			
Измерение	X ₁	X ₂	X _{ср}
T _п	-7,5	-7	-7,3
ПТФ	-9,4	-9,9	-9,7
T _з	-17,3	-17,8	-17,6

Наименьшее значение температуры помутнения, замерзания, и показатель ПТФ наблюдается у марки 1. Показатели марки 1 превышают параметры зимнего топлива ($-35\text{ }^{\circ}\text{C}$) и приближены к арктическому ($-55\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Марки 2 и 3 можно отнести к образцам летних топлив ($-10\text{ }^{\circ}\text{C}$). Они непригодны к эксплуатации в условиях северных регионов.

Марка 4 обладает более низкими показателями T_п, T_з, ПТФ, чем марки 2 и 3, но не приближена к зимним.

Низкотемпературные свойства исследуемых топлив напрямую зависят от углеводородного состава. Удаление н-алканов позволяет достигать нормативных показателей T_п, T_з, ПТФ.

Заключение.

ИК-спектры образцов 1 и 2 схожи, однако показатели T_п, T_з, ПТФ различны. В ИК-спектре образца 2 интенсивнее проявляется полоса 2925 см^{-1} и ей соответствуют асимметричные $-\text{CH}_2-$. Различия в показателях T_п, T_з, ПТФ могут быть связаны с различными технологическими процессами производства топлива. Для образца 3 характерны самые низкие показатели T_п, T_з, ПТФ. При этом в ИК-спектре присутствует полоса поглощения 2670 см^{-1} характерная для O–H групп енолов и хелатов. Наличие подобных группировок может приводить к созданию дополнительных центров кристаллизации парафинов и понижать седиментационную устойчивость.

Образец 4, как и образец 3, имеет полосу 1305 см^{-1} , характерную для н-алканов. Образец 4 обладает низкими T_п, T_з, а так-же ПТФ по сравнению с образцом 3. Это может говорить о наличии в образце 4 смеси н-алканов с изо-алканами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаев С. П., Яковлев Н. С., Гульятеев С. В. Улучшение низкотемпературных свойств дизельных топлив // Журнал прикладной химии. 2007. Т. 80, № 3. С. 488–495.
2. Безюков О. К., Жуков В. А., Маад М. М. Современные присадки к дизельному топливу // Нефтегазовые технологии и экологическая безопасность. 2016. №1 (61). С. 28–33.
3. Вафаев О. Ш., Таджиходжаев З. А., Джалилов А. Т. Влияние добавок на низкотемпературные свойства дизельного топлива // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2019. № 6(63). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/7529> (дата обращения: 10.02.2026).
4. Гилязова В. Р., Орловская Н. Ф., Цыганкова Е. В. Эффективность действия депрессорно-

диспергирующих присадок для низкозастывающих дизельных топлив // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2016. № 3. С. 170–177.

5. Данилов А. М. Новый взгляд на присадки к топливам (Обзор) // Нефтехимия. 2020. Т. 60, № 2. С. 163–171. DOI 10.31857/S0028242120020033.

6. Ишутко А. С., Кузьмин Д. Е., Даманский Р. В., Керученко Л. С. Противоизносные присадки к дизельным топливам // Проблемы и перспективы разработки инновационных технологий: сборник статей по итогам международной научно-практической конференции. Оренбург: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство международных исследований", 2018. С. 19–22.

7. Клементьев В. Н., Левин В. О. Тенденции улучшения качества и низкотемпературных свойств дизельных топлив // Известия СПбГТИ (ТУ). 2015. №11 (55). С. 36–40.

8. Корнеев С. В., Пашукевич С. В., Рыбальский Д. С. и др. Влияние качества дизельного топлива на работу двигателя // Омский научный вестник. 2017. № 2. С. 13–16.

9. Кузьмин К. А., Смышляева К. И., Рудко В. А., Пягай И. Н. Депрессорные присадки к нефтяным топливам (обзор) // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2021. № 12. С. 3–10.

10. Майорова О. О., Мозырев А. Г. Оценка низкотемпературных свойств дизельного топлива различного компонентного состава в присутствии депрессорных присадок // Нефть и газ Западной Сибири: материалы Международной научно-технической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Косухина Анатолия Николаевича. Тюмень: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2015. Том IV. С. 277–282.

11. Михайлова К. А., Черепанов В. Д., Волегова А. Ю., Кузора И. Е. Определение суммарного содержания ароматических углеводородов методом ИК-Фурье спектроскопии в продукте гидроочистки дизельного топлива // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2020. Т. 86, № 7. С. 20–26. DOI 10.26896/1028-6861-2020-86-7-20-26.

12. Примерова О. В., Иванова Л. В., Кошелев В. Н. и др. Возможности ИК-спектроскопии в анализе дизельных топлив // Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. 2015. № 4. С. 157–169.

13. Ситникова В. Е., Носенко Т. Н., Стрельникова И. Е., Фокина М. И. Практикум по колебательной спектроскопии // СПб: Университет ИТМО. 2021. 173 с.

14. Учаев А. Я., Левченко Д. А. Разработка депрессорной присадки для транспортировки высокопарафинистых нефтей // Нефтепромысловая химия: материалы VI Международной научно-практической конференции (XIV Всероссийской научно-практической конференции). Москва: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2019. С. 38–40.

15. Фомичев В. Б. Влияние композиций депрессорно-диспергирующих присадок на низкотемпературные свойства дизельных топлив // Управление и образование. 2008. № 4. С. 224–233.

Поступила в редакцию: 27.02.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Рахманин А. Е., Баймухаметова Ю. Р., 2026.